

«NON SO COSA SIA LA FOLLIA»

di Gabriele Pulli

Abstract

Franco Basaglia never denied the existence of mental illness but said he did not know what it is. This Socratic/Basaglian position, this knowledge of not knowing what madness is, has great human, cultural and philosophical value. Only by dealing with madness can philosophical thought develop in a fully original way. Only that which – without fear of appearing madness – manages to settle on the border between reason and unreason can be, in the strictest and highest sense, philosophy.

Keywords: knowing that you don't know; contradiction; madness.

1. Ritrovare il senso dell'opera di Franco Basaglia, riprendere e coltivare le ragioni del movimento di pensieri e di azioni che l'hanno accompagnata – portando prima all'apertura, poi all'abolizione degli ospedali psichiatrici – è importante e urgente. Non si potevano trattare delle persone prive delle risorse economiche per fronteggiare la propria sofferenza nel modo in cui venivano trattati i ricoverati degli ospedali psichiatrici, privati della libertà e dell'identità, anche quando si trattasse soltanto dell'aspirazione a un'identità: «chi non ha denaro per la terapia non esiste, e di conseguenza sta in manicomio»¹, osservava Basaglia.

Ma non si poteva trattare così chi ha una sofferenza psichica perché non si può trattare così nessuna persona. Come potrebbe essere autentica la partecipazione a qualsiasi altra vicenda umana se non ci fosse innanzitutto la partecipazione a questa vicenda umana, l'emozione dinanzi a questo immenso, sconvolgente dolore?! «Vogliamo trasformare il mondo [...] attraverso la miseria dei nostri pazienti che sono parte della miseria del mondo», affermava ancora Basaglia².

¹ F. BASAGLIA, *Conferenze brasiliane*, Raffaello Cortina, Milano 2000, p. 40.

² *Ivi*, p. 28.

C'era dunque – e c'è ancora, e più che mai, adesso – qualcosa d'importante da comprendere, ma ancor di più da mettere in pratica. Cosa sarebbe infatti una conquista teorica destinata a rimanere sulla carta?!³ E Basaglia è stato un teorico e un uomo d'azione, in un nesso inscindibile in cui l'azione è ispirata da una consapevolezza filosofica – oltreché, e proprio per questo, da un'emozione – e la consapevolezza filosofica è intesa come qualcosa che si sviluppa solo grazie all'azione. In questo senso, si può dire che egli sia stato anche un precursore – nel senso più ampio e insieme più alto – della pratica filosofica.

2. Una buona parte delle diffidenze verso l'opera di Basaglia, e del movimento di liberazione che l'ha accompagnata, si basa sul paventato pericolo di sottovalutare la malattia mentale. Ma Basaglia non ha mai negato l'esistenza della malattia mentale: «Io non ho mai detto che la malattia mentale non esiste»⁴, ha affermato più volte.

Si può dunque dialogare con chi prospetta tale pericolo, quando questo non venga usato come copertura di interessi di tutt'altro genere. Del resto, come potremmo difenderci dalla follia non di chi ha troppo poco potere ma da chi ne ha troppo se ne negassimo la stessa esistenza? Se le persone più potenti del mondo ci portassero verso la terza guerra mondiale, come potremmo cercare di difenderci dalla loro follia se non potessimo innanzitutto riconoscerla? Se negassimo l'esistenza della follia, come potremmo difenderci dalla follia del potere?

A questo proposito, si dovrebbe aprire un discorso più ampio, dato che le persone sono in genere preoccupate delle conseguenze della follia delle persone più deboli e non di quelle, infinitamente più disastrose, delle persone più forti e potenti. E forse si dovrebbero distinguere

³ S'inserisce qui un non secondario motivo di critica dell'istituzione psichiatrica: «In questo settore, un cui siamo direttamente impegnati, la distanza fra l'ideologia (*l'ospedale è un istituto di cura*) e la pratica (*l'ospedale è un luogo di separazione e di violenza*) è evidente». F. BASAGLIA, F. ONGARO BASAGLIA, *Crimini di pace*, Einaudi, Torino 1975, p. 5.

⁴ *Ivi*, p. 180.

innanzitutto due forme di follia: quella di chi perde la misura del proprio potere e quella di chi sprofonda nell'abisso della propria impotenza.

3. Basaglia non ha negato l'esistenza della malattia mentale, si è solo rifiutato di ridurre il malato alla malattia; cosa che del resto vale per qualsiasi patologia. *Avere* la polmonite non significa *essere* il malato di polmonite⁵. Ma quando si tratta di una sofferenza psichica c'è un motivo in più per mettersi alla ricerca di ciò che trascende la malattia. Perché, così come la polmonite può attestare un'acuta sensibilità al freddo, il disturbo psichico attesta un'acuta sensibilità al dolore della mente, il che significa un'intensa umanità.

Si tratta dunque di liberare il malato dall'identificazione con la malattia come primo passo per liberarlo, se non dalla malattia stessa, da quanto di questa è prodotto dall'istituzione psichiatrica, in una previsione che si autoavvera. Una parte consistente del disturbo psichico deriva infatti dalla circostanza che chiunque, trattato in un modo analogo, avrebbe un analogo disturbo: «Che funzione terapeutica ha il manicomio se riesce a distruggere chiunque vi entri?»⁶, si chiedevano Franco e Franca Basaglia.

4. Si deve poi distinguere fra malattia mentale e follia: «Il termine “malattia mentale” non indica altro che la *follia alienata*»⁷, ha affermato Michel Foucault. E anche Basaglia, sulla linea di Foucault, ha mirato a ricondurre la follia a se stessa, a disalienarla, a liberarla da quella sua alienazione che è la malattia mentale.

⁵ Questo non significa che una determinata persona non abbia la polmonite, significa che la polmonite non è la sua essenza.

⁶ F. BASAGLIA, F. ONGARO BASAGLIA, cit., p. 6.

⁷ M. FOUCAULT, *Maladie mentale et psychologie*, Presses Universitaires de France, Paris 1962 (versione modificata di *Maladie mentale et personnalité*, Presses Universitaires de France, Paris 1954), p. 90, tr. it. di F. Polidori, *Malattia mentale e psicologia*, Raffaello Cortina, Milano 1997, p. 87; il corsivo è di Foucault.

Non si tratta dunque di chiudere ma di aprire il discorso sulla follia o, meglio, il dialogo con la follia. Ben lungi dal negare l'esistenza della follia, e di quella sua variante che è la malattia mentale, si direbbe che Basaglia ne sia stato affascinato. Liberare il malato mentale oltretutto innanzitutto importante in se stesso, e ricco in se stesso di implicazioni, ha anche un'essenziale valenza culturale: proprio perché permette di intraprendere un difficile quanto affascinante dialogo con la follia. «Se si spingesse sino alle proprie radici, la psicologia della follia [...] riporterebbe alla luce il rapporto essenziale, non psicologico perché irriducibile alla morale, tra la ragione e la sragione»⁸, ha affermato ancora Foucault. Ricondotta a se stessa, la follia appare semplicemente come l'altro dalla ragione, come la sragione. Il punto diventa allora la capacità della ragione di rapportarsi a ciò che è altro da sé, e viceversa, la capacità della sragione di rapportarsi a ciò che è altro da sé: appunto «il rapporto essenziale tra la ragione e la sragione». In ciò si racchiude la «promessa che, forse un giorno, l'uomo potrà ritrovarsi [...] pronto per il grande scontro tragico con la follia»⁹.

Tale rapporto tra ragione e sragione è stato inteso da Basaglia in un modo più radicale, volto a evitare che un termine finisca, magari al di là delle intenzioni, a soffocare l'altro: «Non esiste storia della follia che non sia storia della ragione. Lo stesso sforzo di Foucault di seguire l'itinerario del silenzio e della parola del folle nei secoli è ricerca dell'interpretazione di quel silenzio e di quella parola, quindi “monologo della ragione sopra la follia”»¹⁰. Basaglia ha affermato invece: «io non credo che la follia si possa chiarire e spiegare con la ragione, e viceversa»¹¹. E dunque, in definitiva: «*non so cosa sia la follia*. Può essere tutto o niente. È una condizione umana. In noi la follia esiste ed è presente come la

⁸ *Ivi*, p. 89, tr. it. p. 86.

⁹ *Ibidem*.

¹⁰ F. BASAGLIA, *Scritti. 1953-1980*, il Saggiatore, Milano 2017, p. 853.

¹¹ *ID.*, *Conferenze brasiliane cit.*, p. 197.

ragione. Il problema è che la società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la follia»¹².

5. La regola fondamentale della ragione è il principio di non contraddizione. È dunque rispetto a questo principio che si articolano malattia mentale, follia e dialogo con la follia.

«Il meccanismo patologico è [...] protezione contro un conflitto, [...] difesa contro la contraddizione che il conflitto suscita»¹³, ha affermato Foucault. Ma tale conflitto che suscita la contraddizione – disposto su vari livelli, e inteso in modi diversi nelle diverse prospettive terapeutiche – trova la sua radice ultima nel conflitto sociale: «I rapporti sociali, determinati da una cultura nelle forme della concorrenza, dello sfruttamento, della rivalità dei gruppi o delle lotte di classe, offrono al singolo uomo una esperienza della condizione umana in quanto costantemente abitata dalla contraddizione»¹⁴. Il «singolo uomo» fa un'esperienza «abitata dalla contraddizione» in quanto la contraddizione è innanzitutto nei rapporti sociali caratterizzati da concorrenza, sfruttamento, rivalità. È in ragione di tali rapporti che l'uomo entra in contraddizione con l'altro uomo. La contraddizione cioè è prima nella realtà, in una determinata realtà, e poi nel meccanismo morboso: la «forma patologica è soltanto secondaria rispetto alla contraddizione reale che la suscita»¹⁵, osservava ancora Foucault. E, poco oltre: «La coscienza patologica che si abbandona a un mondo delirante non è vincolata da una coercizione immaginaria; ma è per il fatto di subire la coercizione reale che essa sfugge in un mondo patologico»¹⁶. L'origine della contraddizione si situa nell'esperienza che l'uomo fa dell'altro uomo: «l'uomo fa un'esperienza contraddittoria dell'uomo»¹⁷. E se il malato è tale in

¹² *Ivi*, p. 34; corsivo mio.

¹³ M. FOUCAULT, op. cit., p. 47, tr. it., p. 45.

¹⁴ *Ivi*, p. 98, tr. it. p. 94.

¹⁵ *Ivi*, p. 99, tr. it. p. 96.

¹⁶ *Ivi*, p. 100, tr. it. *ibidem*.

¹⁷ *Ivi*, p. 98, tr. it. p. 94.

quanto non fa «l'esperienza della contraddizione», come «l'individuo normale», ma fa «un'esperienza contraddittoria», tale esperienza contraddittoria che l'uomo fa dell'altro uomo appare come la prima origine, la prima condizione di possibilità, della malattia.

Su questa stessa linea, Basaglia osservava: «dobbiamo dare una nuova forma all'uomo, dobbiamo creare i presupposti per cui l'altro uomo non sia un nemico»¹⁸. E, ancor di più, riferendosi all'originaria esperienza della comunità terapeutica: «dentro quella comunità l'egoismo che domina la nostra vita era affrontato diversamente: la mia sofferenza era la sofferenza dell'altro»¹⁹.

6. Ma la contraddizione va innanzitutto individuata, colta come tale: «le persone che hanno un significato nella storia dell'uomo sono quelle che determinano le tensioni nelle contraddizioni, le aperture»²⁰, affermava ancora Basaglia. E dunque: «Io voglio fare un discorso aperto alla contraddizione»²¹. E infine: «Nel momento in cui io porto una persona a prendere coscienza delle contraddizioni in cui vive, non sto facendo un'azione tecnica ma politica. È vero però che io esplico così anche il mio essere psichiatra»²².

Ma se la contraddizione del conflitto fra gli uomini può e dev'essere contrastata ed eliminata – eliminando e preliminarmente disoccultando le ingiustizie che la determinano –, c'è una contraddizione che è invece ineliminabile, nel rapporto degli uomini con gli altri uomini e, ancor più, nel loro rapporto con se stessi: «una volta cambiata la società [...] certamente vivremo meglio, ma ci sarà sempre una contraddizione fra quello che siamo e quello che vorremmo essere»²³. Si tratta, ancor di più, di una «contraddizione implicita nella vita» stessa e consistente nel «suo

¹⁸ F. BASAGLIA, *Conferenze brasiliane* cit., p. 62.

¹⁹ *Ivi*, pp. 11-12.

²⁰ *Ivi*, p. 9.

²¹ *Ivi*, p. 125.

²² *Ivi*, p. 37.

²³ *Ivi*, p.22.

contenere la morte»²⁴. Sicché Basaglia giungeva ad affermare: «L' uomo è una contraddizione. È questa contraddizione che noi siamo che ci fa essere uomini»²⁵.

Il problema è allora quello di poter almeno vivere questa contraddizione, di poterla esprimere: «Il problema della ricerca dovrebbe [...] essere come aiutare l' uomo a essere capace di affrontare le contraddizioni della propria esistenza»²⁶.

7. Come abbiamo visto, Basaglia ha affermato di non sapere cosa sia la follia. Mi sembra che questa affermazione sia il nucleo più intimo e proprio della sua opera, e insieme – appunto perché si tratta, socraticamente, di un sapere di non sapere – ciò che rende possibile e necessario il dialogo con altre opere.

Certamente ciò vale per l' opera di altri importanti protagonisti di quella stagione. Fra questi, innanzitutto, Sergio Piro. Laddove Basaglia esprime un' esigenza di liberazione, Piro ne individua ed elabora le tecniche²⁷. Laddove Basaglia avverte la necessità di «dare una nuova forma all' uomo», per la quale «l' altro uomo non sia un nemico» ma piuttosto la sofferenza dell' uno sia la «sofferenza dell' altro», Piro elabora un articolato, sistematico concetto di antropologia trasformazionale²⁸. In tal modo, il grande confronto fra sragione e ragione appare qualcosa da cui può scaturire una forma inedita e più alta di umanità. Si pensi, per esempio, ancora al tema della guerra, che tanto urgentemente ci angoscia. Ma le guerre ci sono sempre state! Non basta allora l' appello all' umanità. È necessario l' appello a un' umanità trasformata, a una forma più alta, che

²⁴ ID., *Scritti. 1953-1980* cit., p. 815.

²⁵ ID., *Conferenze brasiliane* cit., p. 73.

²⁶ *Ivi*, p. 137.

²⁷ Cfr. S. PIRO, *Le tecniche della liberazione*, Feltrinelli, Milano 1971.

²⁸ Cfr. ID., *I mille talenti. Manuale della scuola sperimentale antropologico-trasformativa*, FrancoAngeli, Milano 1993; ID., *Introduzione all' antropologia trasformazionale*, La Città del Sole, Napoli 1997.

si può pensare soltanto costruendola, e costruire soltanto pensandola, di umanità.

8. Ma il dialogo socratico-basagliano, basato sul sapere di non sapere cosa sia la follia, può estendersi sino a comprendere una cerchia più ampia, non rinunciando a quanto di autentico c'è in prospettive diverse e considerate in genere lontane, a quanto in queste più che un *pensare* qualcosa sia uno *scoprire* qualcosa. Mi riferisco in particolare alla teoria psicoanalitica. Benché Basaglia non abbia avuto per Freud parole sempre benevole, ha tuttavia affermato: «Penso che Freud sia stato uno dei grandi di questo secolo per due ragioni: perché disse agli uomini che c'è qualcosa che non conoscono di sé, cioè l'inconscio, elemento estremamente importante da capire per la vita dell'uomo, e perché è stato l'uomo che ha fatto sentire nella soggettività l'odore, il cattivo odore della borghesia che stava morendo»²⁹. Perché allora rinunciare alle scoperte della psicoanalisi, comprese quelle più recenti? Se esistono la ragione e la sragione e se si vuol promuovere il loro «rapporto essenziale», perché rinunciare a quanto di illuminante può provenire dalla teoria biologica della mente elaborata da Ignacio Matte Blanco, dalla scoperta cioè della coesistenza nella mente umana di un originale impasto appunto di ragione e altro dalla ragione?³⁰.

²⁹ F. BASAGLIA, *Conferenze brasiliane* cit., p. 200. La polemica di Basaglia con la psicoanalisi ha più aspetti ma è essenzialmente una – peraltro condivisibile – polemica sociale e politica. Chi può permettersi una cura psicoanalitica, dati i suoi costi? La psicoanalisi, osserva Basaglia, «si dimostra fin dall'inizio come una terapia di classe perché accessibile solo alle poche persone che possono pagare le sedute» (*ivi*, p. 67). Per questa stessa ragione, non sono mancati gli sforzi volti a permettere di accedere alla terapia psicoanalitica anche a costi contenuti; si pensi in Italia al laboratorio clinico attivato presso lo Spazio Psicoanalitico, fondato da Paolo Perrotti, figlio di uno dei fondatori della psicoanalisi italiana, Nicola Perrotti, che aveva peraltro partecipato alla lotta di liberazione come partigiano. Più radicale, su questo punto, appare la posizione di Sergio Piro. Cfr. in particolare S. PIRO, *La scacchiera maledetta*, Tempi moderni, Napoli 1980.

³⁰ Cfr. I. MATTE BLANCO, *The Unconscious as Infinite Sets*, Duckworth,

Oppure, alla luce delle parole di Basaglia sul sentire come propria la sofferenza dell'altro, perché rinunciare a quanto di profondo e originale è racchiuso nell'analisi di Wilfred Bion sul prototipo di tale comunicazione empatica, fra il neonato e la madre all'alba della vita?³¹.

9. Ma la valenza filosofica del dialogo con la follia è ancora più specifica. Si può infatti distinguere un pensiero relativamente originale, che giunge a pensare qualcosa di non ancora pensato e tuttavia pensabile nelle forme del pensiero di cui si dispone, e un pensiero assolutamente originale, che giunge a pensare qualcosa di non ancora pensato e impensabile nelle forme del pensiero di cui si dispone, sicché può essere pensato solo sospingendo il pensiero oltre i propri limiti. E il pensiero filosofico, inteso nel senso più stretto ed elevato, appartiene a questo secondo genere di pensiero, è il pensare ciò che sino ad allora era impensabile, il rendere pensabile ciò che sino ad allora era impensabile. Ma come può il pensiero protendersi oltre i propri limiti, giungere a pensare qualcosa che sino ad allora era stato impensabile, se non rischiando esso stesso di apparire follia? Se non situandosi a proprio modo – in un modo sempre nuovo – al confine di ragione e sragione?

Soltanto ciò che, non temendo di apparire follia, riesce a sostare sulla linea di confine fra ragione e sragione può essere, nel senso più stretto ed elevato, filosofia.

London 1975, tr. it. di P. Bria, *L'inconscio come insiemi infiniti*, Einaudi, Torino 1981.

³¹ W. BION, *Second Thoughts. Selected Papers of Psychoanalysis*, Heinemann, London 1967, tr. it. di S. Bordi, *Analisi degli schizofrenici e metodo psicoanalitico*, Armando, Roma 1970.